

**PERADABAN DINASTI ABBASIYAH
(Perkembangan Ilmu Pengetahuan)**

Oleh:

*Muhammad Asra¹, Masyhuri Rifai², Moh. Abd. Azis³

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

³Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: asra80muhammad@gmail.com

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2020

ABSTRACT

During the Abbasid empire, Islamic power expanded with its center of government in Baghdad, the expansion of Islamic power and influence moved to the eastern Central Asia, the Indies and the Chinese border. The political stance of the Abasiah daulah is different from that of the Umayyad daulah, the Daulah the Bani Abasiah has more equal power, not only held by the Arabs but is more democratic. The community is divided into two groups, namely a special group and a general group, the general group consists of artists, scholars, fuqoha, poets, merchants, entrepreneurs, workers, and farmers, while the special group consists of caliphs, caliphate families, aristocratic State officials and state officials, in the development of science, the caliphs supported this development, and many foreign language books were translated into Arabic.

Keywords: Abbasids, Politics, Civilization, Intellectuals

Pendahuluan

Kemajuan kebudayaan Islam pada masa daulah Abbasiyah sering dianggap sebagai sebuah nostalgia untuk umat Islam, yang tidak akan terwujud lagi di zaman sekarang. Kemajuan baik dalam segala bidang, sekarang dimiliki oleh Barat, dan dengan berbagai upaya barat tetap mempertahankan. Namun, tentu tidak akan menjadi nostalgia ketika faktor-faktor penyebab daulah Abbasiyah mencapai kejayaan tersebut juga sedikit-demi sedikit kembali dipegang dan dimiliki lagi oleh umat Islam. Dibalik kemajuan yang sekarang dimiliki oleh barat, sungguh tidak dapat dipungkiri kontribusi umat Islam yang sangat besar untuk mewujudkannya, walaupun sekarang terkadang dikaburkan kalau tidak boleh dikatakan dihilangkan kontribusi tersebut. Supaya seolah-olah kemajuan kebudayaan barat adalah dengan diri sendiri, tidak ada sumbangsih dari kebudayaan/peradaban Islam. Membangkitkan kepercayaan umat Islam akan potensi dan kekuatan diri sendiri itu merupakan upaya tersendiri.

Salah satu caranya tiada lain melalui pembacaan sejarah kembali tentang masa-masa kemajuan kebudayaan Islam tersebut. Oleh karena itu kami mencoba menarik dan menggali kembali kemajuan-kemajuan peradaban Islam itu khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa daulah Bani Abbasiyah, bagaimana umat Islam pada masa itu berada pada masa keemasan sebelum akhirnya peradaban tersebut harus runtuh, hal ini agar nantinya bisa diambil hikmah serta semangatnya oleh para pembaca.

Dalam tulisan ini, penulis akan merangkum beberapa hal mengenai peradaban Islam Dinasti Bani Abbasiyah yaitu :

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Bani Abbasiyah ?
2. Bagaimana Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Abbasiyah ?
3. Apakah Kemajuan-Kemajuan Ilmu Pengetahuan Islam Pada Masa Abbasiyah ?

A. Sejarah Berdirinya Bani Abbasiyah

Berdirinya dinasti Abbasiyah tak bisa dilepaskan dari munculnya berbagai masalah di periode-periode akhir dinasti Umayyah. Masalah masalah tersebut kemudian bertemu dengan masalah yang lain yang memiliki keterkaitan. Ketidak puasan di sana-sini yang ditampakkan lewat berbagai macam pemberontakan jelas menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi kelangsungan hidup bani Umayyah, yang kemudian menjadi momentum yang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu al-Abbas al-Saffah.¹

¹ Imam Fu'adi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 105

Pada saat yang sama pula banyak ketidakpuasan akan pemerintahan yang dibawa oleh para khalifah bani Umayyah, kemudian muncullah gerakan propaganda untuk menjatuhkan daulah bani Umayyah dari kekuasaan. Gerakan yang digalang keluarga al-Abbas ini awalnya bersifat rahasia kemudian berlanjut secara terang-terangan, setelah dirasa mempunyai kekuatan dan dukungan dari rakyat. Setelah perjuangan bani Abbas menuju tampuk kekuasaan dan tidak ditutup-tutupi lagi, terjadilah pertempuran antara Abu Muslim dari bani Abbasiyah menggempur khalifah Marwan dari daulah bani Umayyah, yang kemudian ditandai dengan terbunuhnya khalifah Marwan di Mesir. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Umayyah dan lahirlah dinasti Abbasiyah.²

Pada masa ini peradaban Islam mengalami banyak kemajuan. Hal itu ditandai dengan ilmu pengetahuan, yang diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, pendirian pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Imperium kedua dalam dunia Islam yang menggantikan daulah Umayyah ini setelah terjadi revolusi sosial yang dipelopori oleh para keturunan bani Abbas yang tak luput oleh dukungan golongan oposisi terhadap bani Umayyah seperti kaum Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mawali, dan suku Arab bagian selatan.

Kemajuan peradaban Abbasiyah sebagiannya disebabkan oleh stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan ini. Pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad. Daerah ini bertumpu pada pertanian dengan sistem kanal dan irigasi di sungai Eufrat dan Tigris yang mengalir sampai teluk Persia. Perdagangan juga menjadi tumpuan kehidupan masyarakat Baghdad yang menjadi kota transit perdagangan antar wilayah timur seperti Persia, India, China, dan pada masa ini masyarakat Islam juga mengalami kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat.³

B. Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Abbasiyah

Kekayaan yang dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan, kritik sastra, filsafat, puisi, matematika, dan astronomi berkembang pesat tidak saja di Baghdad tetapi juga di Kufah, Basrah, Jundabir, dan Harran. Pada masa-masa awal sudah ada sekitar 800 orang dokter dengan berbagai keahliannya, apoteker, dan kelengkapan-kelengkapan kesehatan lainnya. Sementara putranya al-Ma'mun, dikenal sebagai khalifah yang cinta ilmu. Pada masanya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia memberi gaji

² Imam Fu'adi, *Sejarah Peradaban Islam*, hlm. 111

³ Maman A. Malik, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta : Pokja Akademik, 2005) hlm. 113

penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan *Bait al-Hikmah* sebagai perpustakaan besar dan digunakan juga sebagai pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar dan menjadi perpustakaan umum dan diberi nama “*Darul Ilmi*” yang berisi buku-buku yang tidak terdapat di perpustakaan lainnya. Pada masa al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, ke kota inilah para pencari ilmu datang berduyun-duyun.⁴

Selanjutnya puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan bani Abbas. Akan tetapi, tidak berarti seluruhnya berawal dari kreatifitas bani Abbas sendiri. Sebagian diantaranya sudah dimulai pada awal kebangkitan Islam. Lembaga pendidikan sudah berkembang, ketika itu lembaga pendidikan ini terdiri dari dua tingkat:

1. Maktab/ Kuttab dan masjid

Maktab/ Kuttab dan masjid yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar agama, seperti tafsir, Hadits, fiqh, dan bahasa. Selain masjid, kuttab, al-badiyah, istana, perpustakaan dan *al-bimaristan*, pada zaman Dinasti Abbasiyah ini telah berkembang pula lembaga pendidikan, berupa toko buku, rumah para ulama, majelis *al-ilmu*, sanggar kesastraan, observatorium, dan madrasah.

a. Toko Buku (*al-Hawanit al-Warraqien*)

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan tersebut mendorong lahirnya industri perbukuan, dan industri perbukuan mendorong lahirnya toko-toko buku. Di beberapa kota atau Negara yang di dalamnya terdapat toko-toko buku, menggambarkan bahwa kota atau Negara tersebut telah mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan.

b. Rumah-Rumah Para Ulama (*Manazil al-Ulama*)

Di antara rumah yang sering digunakan untuk kegiatan ilmiah adalah rumah al-Rais Ibn Sina. Dalam hubungan ini al-Jauzajani berkata kepada sahabatnya, bahwa pada setiap malam ia berkumpul di rumah Ibn Sina untuk menimba ilmu, dan membaca kitab *al-Syifa'* dan sebagian lain ada yang membaca kitab *al-Qanun*. Abu Sulaiman al-Sijistani juga menggunakan rumahnya untuk kegiatan orang-orang yang mau menimba ilmu, dan dia menggunakan rumahnya untuk para ulama senior untuk memvalidasi bacaan-bacaannya.

⁴<http://prodibpi.wordpress.com/2020/08/05/pendidikan-islam-masa-bani-abbasiyah-tanpadikotomi>
(diakses Kamis 7 November, pukul 9.30 Wita)

Selanjutnya rumah yang sering digunakan sebagai majelis ilmu yang didatangi para pelajar dan para guru untuk mematangkan ilmunya adalah rumah Imam al-Ghazali yang menerima para siswa di rumahnya, setelah ia berhenti sebagai guru di madrasah *al-Nidzamiyah* di Nisafur, serta menuntaskan perjalanan spiritualnya, yaitu mengerjakan ibadah haji, beriktikaf di masjid *al-Amawiy* di Damaskus serta menulis kitabnya yang terkenal *Ihya' Ulum al-Din*. Demikian pula rumah Ya'kub bin Kalas Wazir al-Aziz Billah al-Fathimy, rumah al-Sulfiy Ahmad bin Muhammad Abu Thahir di Iskandariyah digunakan sebagai tempat untuk kegiatan ilmiah.

c. Sanggar Sastra (*al-Sholun al-Adabiyah*)

Sanggar sastra ini mulai tumbuh sederhana pada masa bani Umayyah kemudian berkembang pesat pada zaman Abbasiyah, dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkumpulan yang ada pada zaman *Khulafa' al-Rasyidin*. Di sanggar sastra ini terdapat ketentuan kode etik yang khusus, dalam hubungan ini Ibn Abd Rabbih, al-Muqri dan al-Maqrizi berkata, bahwa sanggar sastra tidak bisa menerima setiap orang yang menginginkannya, melainkan sanggar tersebut hanya dibolehkan untuk kelompok orang tertentu.

d. Madrasah

Dalam sejarah, madrasah ini mulai muncul di zaman khalifah bani Abbas, sebagai kelanjutan dari pendidikan yang dilaksanakan di masjid dan tempat lainnya. Dalam kaitan ini, Ahmad Tsalabi berpendapat, bahwa ketika minat masyarakat untuk mempelajari ilmu di Halaqah yang ada di masjid makin meningkat dari tahun ke tahun, dan menimbulkan kegaduhan akibat dari suara para pengajar dan siswa yang berdiskusi dan lainnya yang mengganggu kekhusukan shalat. Selain itu, berdirinya madrasah ini juga karena ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan semakin berkembang, dan untuk mengajarkannya diperlukan guru yang banyak, peralatan belajar mengajar yang lebih lengkap, serta pengaturan administrasi yang lebih tertib. Selain itu, madrasah juga didirikan dengan tujuan untuk memasyarakatkan ajaran atau paham keagamaan dan ideologi tertentu. Murid dibagi sesuai dengan tingkatannya, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Adapun bagi yang lulus diberikan pengakuan berupa ijazah.

e. Perpustakaan dan Observatorium

Tempat-tempat ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar dalam arti luas, yaitu belajar bukan dalam arti menerima ilmu dari guru sebagaimana yang umumnya dipahami, melainkan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas siswa (*student centris*), seperti belajar dengan cara memecahkan masalah, eksperimen, belajar sambil

bekerja (*learning be doing*), dan penemuan (*inquiri*). Kegiatan belajar yang demikian itu dilakukan bukan hanya di kelas, melainkan di lembaga-lembaga pusat kajian ilmiah.

f. al-Ribath

Secara harfiah *al-ribath* berarti ikatan yang mudah di buka. Sedangkan dalam arti yang umum, *al-ribath* adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Di dalam *al-ribath* tersebut terdapat beberapa ketentuan atau komponen yang terkait dengan pendidikan tasawuf, misalnya komponen guru yang terdiri dari *syekh* (guru besar), *mursyid* (guru utama), *mu'id* (asisten guru), dan *mufid* (fasilitator).⁵

2. Tingkat pendalaman.

Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, pergi keluar daerah untuk menuntut ilmu kepada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Ilmu yang dituntut umumnya ilmu agama, pengajarannya biasanya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut, dengan memanggil ulama ahli kesana.

Perkembangan lembaga pendidikan itu mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman bani Umayyah, maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Disamping itu kemajuan itu paling tidak, juga ditentukan oleh dua hal, yaitu :

- a. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan bani Abbas, bangsa-bangsa non Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasinya berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia, sangat kuat dibidang pemerintahan. Selain itu bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk dalam banyak bidang ilmu terutama filsafat.⁶
- b. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam tiga fase. Pertama, pada khalifah al-Mansyur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantiq. Fase kedua berlangsung mulai masa khalifah

⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm.162.

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 55

al-Ma'mun hingga tahun 300 H. Buku-buku yang banyak diterjemahkan yaitu dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300H, terutama setelah adanya pembuatan kertas, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas.⁷

Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju, terutama melalui gerakan terjemahan, bukan saja membawa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan umum. Tetapi juga ilmu pengetahuan agama. Dalam bidang tafsir, sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran, pertama, tafsir *bi al-ma'tsur* yaitu, interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi Saw dan para sahabatnya. Kedua, tafsir *bi al-ra'yi* yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran dari pada Hadits dan pendapat sahabat. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah, akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode *bi al ra'yi* (tafsir rasional), sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan, hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fiqh, dan terutama dalam ilmu teologi perkembangan logika dikalangan umat Islam sangat mempengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut.

Perhatian dan minat orang Arab Islam pada masa paling awal tertuju pada bidang ilmu pengetahuan yang lahir karena motif keagamaan. Kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan al-Qur'an, kemudian menjadi landasan teologis yang serius. Interaksi dengan dunia kristen di Damaskus telah memicu munculnya pemikiran spekulatif teologis yang melahirkan madzhab pemikiran Murji'ah dan Qodariyah. Untuk mempelajari teologi di sediakan madrasah yang sudah diakui oleh Negara yaitu madrasah Nizhamiyah, khususnya untuk mempelajari madzhab Syafi'i dan teologi Asy'ariyah.⁸ Bidang kajian berikutnya adalah Hadits, yaitu perilaku, ucapan, persetujuan Nabi. Yang kemudian menjadi sumber ajaran paling penting, awalnya hanya diriwayatkan dari mulut kemulut, kemudian direkam pada abad ke-2 hijriyah.⁹

Masa kejayaan pendidikan Islam dimulai dengan berkembang pesatnya kebudayaan Islam yang ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan madrasah-madrasah formal serta universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Pendidikan tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk pola kehidupan, budaya dan

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*, hlm. 56

⁸ Philip K.Hitti, *History of the Arabs*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 514

⁹ Philip K.Hitti, *History of the Arabs*, hlm. 292

menghasilkan pembentukan dan perkembangan dalam berbagai aspek budaya kaum muslimin.¹⁰

Adapun sistem pendidikan Islam pada masa Abbasiyah meliputi :

1. Kurikulum

Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari oleh siswa. Lebih luas lagi, kurikulum bukan hanya sekedar rencana pelajaran, tetapi semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Kurikulum dalam lembaga pendidikan Islam pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Namun seiring perkembangan sosial dan kultural, materi kurikulum semakin luas. Pada masa kejayaan Islam, mata pelajaran bagi kurikulum sekolah tingkat rendah adalah Al-Qur'an dan agama, membaca, menulis, dan berenang. Sedangkan untuk anak-anak amir dan penguasa, kurikulum tingkat rendah sedikit berbeda. Di istana-istana biasanya ditegaskan pentingnya pengajaran ilmu sejarah, cerita perang, cara-cara pergaulan, disamping ilmu-ilmu pokok seperti Al-Qur'an, syair, dan fiqih. Setelah usai menempuh pendidikan rendah, siswa bebas memilih bidang studi yang ingin ia dalami di tingkat tinggi.

Ilmu-ilmu agama mendominasi kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti masjid, dengan Al-Qur'an sebagai intinya. Ilmu-ilmu agama harus dikuasai agar dapat memahami dan menjelaskan secara terperinci makna Al-Qur'an yang berfungsi sebagai fokus pengajaran.

2. Metode Pengajaran

Dalam proses belajar mengajar, metode pengajaran merupakan salah satu aspek pengajaran yang penting untuk mentransfer pengetahuan atau kebudayaan dari seorang guru kepada para pelajar. Metode pengajaran yang dipakai dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan. Metode lisan bisa berupa dikte, ceramah, dan diskusi. Metode menghafal merupakan ciri umum dalam sistem pendidikan Islam pada masa ini. Untuk dapat menghafal suatu pelajaran, murid-murid harus membaca berulang-ulang sehingga pelajaran melekat di benak mereka. Sedangkan metode tulisan adalah pengkopian karya-karya ulama.

3. Rihlah Ilmiah

Salah satu ciri yang paling menarik dalam pendidikan Islam di masa itu adalah sistem Rihlah Ilmiah, yaitu pengembaraan atau perjalanan jauh untuk mencari ilmu.¹¹

¹⁰ Abdul Aziz Tirbisi, *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam*. (Tangerang: Usaha Nasional, 2007), hlm.395

C. Kemajuan-Kemajuan Ilmu Pengetahuan Islam Pada Masa Abbasiyah

Sejarah telah mengukir bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, umat Islam benar-benar berada di puncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia pada saat itu. Masa pemerintahan ini merupakan *golden age* dalam perjalanan sejarah peradaban Islam terutama pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Makmun. Umat Islam sesungguhnya telah banyak dipacu untuk mengembangkan dan memberikan inovasi serta kreativitas dalam upaya membawa umat kepada keutuhan dan kesempurnaan hidup. Dari perjalanan dan rentang sejarah, ternyata pergantian dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah tidak hanya pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, pergantian tersebut telah menorehkan wajah dunia Islam dalam refleksi pengembangan wawasan dan disiplin ilmu pengetahuan.¹² Dimana peningkatan itu sempat menjadi kiblat bagi perkembangan keilmuan dunia pada saat itu.

1. Kemajuan di Bidang Keagamaan

Ilmu pengetahuan agama telah berkembang pada masa daulah bani Umayyah. Namun pada masa dinasti Abbasiyah, ia mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar ternama dan karya-karya agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Misalnya dalam bidang ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, dan ilmu fiqh.¹³

a. Ilmu Tafsir

Pada masa Abbasiyah ini, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan dilakukannya penafsiran secara sistematis, berangkai dan menyeluruh serta terpisah dari Hadits. Dan pada masa ini pula muncul beberapa penafsir dengan tafsirnya masing-masing, seperti Ahlusunnah, syi'ah, dan Mu'tazilah.

Ahli tafsir yang terkenal pada bidang tafsir *bi al ma'tsur* masa ini adalah al-Subhi (w. 127 H), Muqatil bin Sulaiman (w. 150 H). sedangkan dari tafsir *bi al ra'yi* yang sebagian dipelopori oleh golongan Mu'tazilah adalah Abu Bakar al 'Asham (w. 240 H) dan Ibnu Jarwi al-'Asadi (w. 387 H).

b. Ilmu Hadits

Pada masa daulah bani Abbasiyah, kegiatan dalam bidang pengkodifikasian Hadits dilakukan pula dengan giat sebagai kelanjutan dari usaha para ulama sebelumnya. Perlu diketahui bahwa pengkodifikasian Hadits sebelum masa Abbasiyah dilakukan tanpa

¹¹ Badrim Yatim. *Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Abbasiyah*. (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2006), hlm.101-102

¹² Choirul Rofiq, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta : Nadi Offset, 2009), hlm.151.

¹³ Maman A. Malik dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam* , hlm.124

mengadakan penyaringan, sehingga bercampur antara Hadits Nabi Saw. Dan yang bukan Nabi Saw., berkenaan dengan keutamaan Hadits sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, maka para ulama Islam pada masa Abbasiyah ini berusaha semaksimal mungkin menyaring Hadits-Hadits Rasulullah agar diterima sebagai sumber hukum.

Para ulama Hadits yang terkenal pada masa ini adalah Imam Bukhari (w. 256 H), dengan bukunya *Shahih Bukhari*. Kemudian Abu Muslim al-Hajjaj (w. 261 H) berasal dari Naisabur dengan karyanya *Shahih Muslim*. Kemudian Ibnu Majah (w. 273 H), Abu Dawud (w. 275 H), al-Turmudzi (w. 279 H) dan an-Nasa'i (w. 303 H). karya-karya mereka dikenal dengan nama *al-Kutubu al-Sittah*.

c. Ilmu Kalam

Pada masa ini muncul ulama-ulama besar di bidang ilmu kalam, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun *Ahlusunnah Waljama'ah*. Dari kalangan Mu'tazilah dikenal antara lain Abu Huzail al-Allaf (w. 235 H), al-Junaj (w. 290 H), al-Jahiz (w. 255 H), al Nizam (w. 231 H). sedangkan dari golongan *Ahlusunnah wal Jama'ah* ada al-Asy'ari (w. 234 H), al-Baqillani (w. 497 H), al-Ghazali (w. 505 H) dan al-Maturudi (w. 333 H). Pengembangan ilmu kalam pada masa ini mempunyai peran yang cukup besar yaitu dalam menjaga akidah Islam dengan menggunakan argumentasi *manthiq* dan filosofi rasional.

d. Ilmu Fiqih

Diantara kebanggaan zaman pemerintahan daulah bani Abbasiyah adalah terdapatnya empat Imam Madzhab yang ulung ketika itu. Yang mereka itu adalah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Keempat imam madzhab tersebut dengan karya-karya mereka merupakan para ulama fikih yang paling agung dan tiada bandingannya di dunia Islam waktu itu.

2. Kemajuan Ilmu-Ilmu Umum

Pada masa pemerintahan daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan para khalifah memfokuskan pada pengembangan pengetahuan dan teknologi. Mereka menterjemahkan berbagai karya-karya baik dari bahasa Yunani, Persia, dan lain-lain. Kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai meliputi:

Geometri, perhatian cendekiawan muslim terhadap geometri dibuktikan oleh karya-karya matematika. Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi telah menciptakan ilmu al-Jabar. Kata al-Jabar berasal dari judul bukunya, *al-Jabr wa al-Muqobah*. Ahli geometri muslim lain abad itu ialah Kamaluddin ibn Yunus, Abdul Malik asy-Syirazi yang telah menulis sebuah

risalah tentang Conics karya Apollonius dan Muhammad Ibnu Husain menulis sebuah risalah tentang “Kompas yang sempurna dengan memakai semua bentuk kerucut yang dapat digambar”. Juga al-Hasan al-Marrakusy telah menulis tentang geometri dan gromonics.¹⁴

Trigonometri, pengantar kepada risalah astronomi dari Jabir Ibnu Aflah dari Seville, ditulis oleh Islah al-Majisti pada pertengahan abad, berisi tentang teori-teori trigonometrikal. Dalam bidang astronomi terkenal nama al-Fazari sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolobe. Al-Fargani yang dikenal di Eropa dengan nama al-Faragnus menulis ringkasan ilmu astronomi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis.

Geografi, al-Mas’udi ahli dalam ilmu geografi diantara karyanya adalah *Muruj al-Zahab wa Ma’adzin al-Jawahir*.

Antidote (penawar racun), Ibnu Sarabi menulis sebuah risalah elemen kimia penangkal racun dalam versi *Hebrew* dan Latin. Penerjemahan dalam bahasa Latin (mungkin suatu adaptasi atau pembesaran) terbukti menjadi lebih populer dan lebih berpengaruh daripada karya aslinya dalam bahasa Arab.

Di bidang kimia terkenal nama Jabir ibn Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan sesuatu zat tertentu.

Ilmu kedokteran dikenal nama al-Razi dan Ibn Sina. al-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan *measles*. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya ilmu kedokteran berada di tangan Ibn Sina. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Diantara karyanya adalah *al-Qanun fi al-Thibb* yang merupakan ensiklopedi kedokteran paling besar dalam sejarah.

Bidang optikal Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haitami, yang di Eropa dikenal dengan nama al-Hazen. Dia terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya, bendalah yang mengirim cahaya ke mata.

Filsafat, tokoh yang terkenal adalah al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rusyd. al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibn Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat. Yang terkenal diantaranya ialah *al-Syifa*. Ibn Rusyd yang di Barat lebih dikenal dengan nama

¹⁴ Miqdad Nur Fajri. *Sejarah Kebudayaan Islam*. (Bandung : Pustaka Furqon, 2010), hlm.7-8

Averroes, banyak berpengaruh di Barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan *Averroisme*.

3. Kemajuan Bidang Kesenian

Kesenian yang berkembang pada masa dulaah bani Abbasiyah ini adalah musik. Banyak risalah musikal telah ditulis oleh tokoh dari sekolah Maragha, Nasiruddin Tusi dan Qutubuddin asy-Syirazi, tetapi lebih banyak teoritikus besar pada waktu itu adalah orang-orang Persia lainnya. Safiuddin adalah salah seorang penemu skala paling sistematis yang disebut paling sempurna dari yang pernah ditemukan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka dapat di peroleh kesimpulan seperti sebagai berikut :

- a. Karena keborokan pemerintahan sebelumnya, maka terjadilah pertempuran antara Abu Muslim dari bani Abbasiyah menggempur khalifah Marwan dari daulah bani Ummayah, yang kemudian ditandai dengan terbunuhnya khalifah Marwan di mesir. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Ummayah dan lahirlah dinasti Abbasiyah.
- b. Kemajuan pada masa bani Abbasiyah di mulai dengan di bukanya lembaga-lembaga pendidikan sebagai suatu sistem pendidikan seperti, masjid, kuttab, al-badiyah, istana, perpustakaan dan *al-bimaristan*, pada zaman Dinasti Abbasiyah ini telah berkembang pula lembaga pendidikan, berupa toko buku, rumah para ulama, majelis *al-ilmu*, sanggar kesastraan, observatorium, dan madrasah. Semua ini ditunjang dengan kurikulum dan metode pembelajaran bahkan untuk lebih memperdalam ilmunya mereka harus mengembara untuk mendalami ilmu ke Negara-negara lain.
- c. Hasil dari sistem pendidikan tersebut menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat hal itu seperti:
 - 1) Kemajuan dibidang agama seperti, ilmu tafsir, Hadits, kalam dan fiqh
 - 2) Kemajuan dibidang ilmu umum seperti matematika, kedokteran, trigonometri, filsafat dll
 - 3) Di bidang kesenian. Seperti musik, ukir dll

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A. Malik, Maman. dkk, 2005. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Pokja Akademik.
- Fajri, Miqdad Nur. 2010. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Bandung : Pustaka Furqon.
- Fu'adi, Imam. 2011. *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Hitti, Philip K. 2005. *History of the Arabs*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- 2http://prodibpi.wordpress.com/2020/08/05/pendidikan-islam-masa-bani-abbasiyah-tanpa-dikotomi/ (diakses Kamis 7 November, pukul 9.30 Wita)
- Nata, Abuddin. 2011. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Choirul. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta : Nadi Offset, 2009.
- Tirbisi, Abdul Aziz. 2007. *Sejarah Perkembangan Peradaban Islam*. Tangerang: Usaha Nasional.
- Yatim, Badri. 2006. *Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Abbasiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.